
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUDJET HISOBI VA NAZORATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLAR

N. Rahmonov

Bank moliya akademiyasi dostenti,

Najmidinov Abbosbek Anasbek o'g'li

Bank-moliya akademiyasi "Davlat moliyaviy nazorati va auditi"

mutaxassisligi magistratura tinglovchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat budjeti ijrosi to'g'risidagi hisobotini nazoratini rivojlantirish hamda uni tahlilini tashkil etish zarurligi nazariy jihatdan asoslab berilgan. raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat budjeti ijrosi to'g'risidagi hisobotini nazoratini rivojlantirish va uni yuritish hamda ularni hisobotlarda aks ettirish tartibi bayon qilingan. Shuningdek, davlat bujete to'g'risidagi hisobotning amaldagi holatini tahlil qilish orqali mavjud muammolarni aniqlash hamda takomillashtirish yuzasida taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Budjet tashkilotlari, moliyaviy hisobot, asosiy vositalar, Davlat iqtisodiyoti, g'aznachilik, daromadlar prognoz ko'rsatkichlari, davlat moliyasi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etish, yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzish o'ziga xos murakkab bosqich va jarayon hisoblanadi. Chunki, buxgalteriya hisobi sub'yektining ish hajmidan kelib chiqib, buxgalteriya hisobi ob'yektlarining soni o'zgarib boradi. Shuningdek, buxgalteriya hisobi sub'yekti faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari buxgalteriya hisobi ob'yektlarini turlicha xarakterda namoyon bo'lishiga olib keladi.

Hozirgi kunda mamlakatimizni Raqamli iqtisodiyoti ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim va dolzarb jihatlaridan biri bu budjet tizimida keng

qamrovli olib borilayotgan tizimli islohotlar hisoblanadi. Milliy budjet tizmini isloh qilish jarayonida bu islohotlarning davlatning iqtisodiy siyosatiga ta'siri nafaqat iqtisodiy siyosatni yanada erkinlashtirish, balki moliya tizimini tubdan o'zgartirish uchun globallashtirish yoki dunyoda kechayotgan surunkali moliyaviy-iqtisodiy inqirozlar oqibatlarini hisobga olishdan ham iboratdir.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish jahon iqtisodiyotining turli tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirishga, raqamli global qiymat zanjirlariga ulanish nuqtai nazaridan yangi biznes imkoniyatlarini yaratishga, yangi bozorlar va bo'shliqlarning paydo bo'lishiga, shuningdek, yangi raqamli tovarlarni jadal joriy etishga yordam beradi. Raqamlashtirish jarayoni dunyoning turli mamlakatlarida bir vaqtning o'zida sodir bo'lmaydi, shuning uchun milliy axborotni raqamlashtirish darajasida ma'lum bir bo'shliq mavjud.

Raqamli O'zbekiston 2030" dasturida raqamli transformatsiyani amalga oshirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar va chora-tadbirlar belgilab berilgan. U to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, milliy AKT infratuzilmasi sifatini oshirish, shaharlarda "aqli shahar" konsepsiyasini tatbiq etish, raqamli texnologiyalar bilan ishlash sohasida ko'nikma va malakalarni oshirishga qaratilgan. Raqamli innovatsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish 2019-2021 yillarga mo'ljallangan Innovatsion rivojlanish strategiyasi bilan tartibga solinadi. Shuningdek, O'zbekistonda 2021-2022 yillarga mo'ljallangan sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilmoqda, bu sur'atni tezlashtirish va navbatdagi ishlab chiqarish inqilobiga poydevor qo'yishga qaratilgan.

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot – axborot va raqamli texnologiyalardan optimal foydalanishga asoslangan zamonaviy iqtisodiyotning o'ziga xos usuli bo'lib, hududlarga raqobatbardosh mavqega ega bo'lish, ilmiy, intellektual va moddiy salohiyatni rivojlantirish imkonini beradi, bu esa raqamli transformatsiya paradigmasini aniqlashtirishni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar nafaqat mintaqadagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni yaxshilash, balki ularni tubdan o'zgartirish uchun mo'ljallanganligi isbotlangan. Ma'lum bo'lishicha, axborot va katta ma'lumotlar bilan ishlash zamonaviy raqamli texnologiyalarning asosiga aylanib bormoqda.

Mintaqaviy iqtisodiyotni raqamlashtirish darajasiga ta'sir etuvchi asosiy resurslar turlarini aniqlash uchun hududiy iqtisodiyotning o'sish va rivojlanish

jarayonlarini, aholining raqamli mentalitetini tavsiflovchi omillar ta'sirining korrelyatsion-regressiya modelini yaratish zarur.

1-rasm. Mintaqaviy iqtisodiyotda raqamli transformatsiya paradigmasining asosiy yo'nalishlari

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi axborotni yig'ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish, uni qayta ishlash va saqlash tezligi va hajmini oshirish, shuningdek, foydalanuvchilar uchun ma'lumotlarning mavjudligi va samaradorligi uchun shart-sharoitlarni yaratish imkonini beradi, shu bilan birga axborot sifati sezilarli darajada oshadi.

Hozirgi bosqichda buxgalteriya hisobini raqamlashtirish natijalarini ushbu sohada qo'llanilayotgan dasturiy ta'minot, ma'lumotlar bazalari hamda ularni konfiguratsiya va qurish tamoyillarini tahlil qilish orqali o'rganish shuni ko'rsatdiki, buxgalteriya hisobini raqamlashtirish bir vaqtning o'zida uning ikkita jihatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi:

- zarur ma'lumotlarni to'plash (qabul qilish), saqlash va keyinchalik manfaatdor foydalanuvchilarga berish texnologiyasi - buxgalteriya hisobidagi axborot texnologiyalari;

– axborotni tizimlashtirish metodologiyasi, ya'ni buxgalteriya hisobining o'zi yoki buxgalteriya hisobi metodologiyasining mohiyatini takomillashtirish zarurdir.

Hozirgi bosqichda buxgalteriya hisobini raqamlashtirishning eng samarali va ommabop yo'nalishlaridan birini ko'rib chiqildi. So'nggi o'n yil ichida "blokcheyn" tushunchasi buxgalteriya hisobi sohasida tobora ommalashib bormoqda. Ushbu texnologiya kerakli qoidalarga muvofiq qurilgan bloklarning uzluksiz ketma-ketligi (ro'yxati)dir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi. <https://kun.uz/uz/99444746>.

2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent sh., 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli. <https://lex.uz/docs/3564970>.

3. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh., 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832 sonli. <https://lex.uz/docs/3806053>.

4. Коржова, О. В. Реализация в бухгалтерском учете информационных технологий в сфере цифровой экономики / О. В. Коржова, Л. В. Маркова // Научное обозрение. Педагогические науки. — 2019. — № 4-4. — С. 49-52.

5. Шамина, Е. В. Перспективы внедрения автоматизированных технологий в бухгалтерский учет / Е. В. Шамина, А. А. Филимонов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. — 2018. — № 2 (38). — С. 129-132.

6. Сокерин, П. О. Применение облачных технологий в бухгалтерском учете / П. О. Сокерин // Научные стремления. — 2019. — №. 25. — С. 72-74.

7. Shokiraliyevich, G. I. (2021). Role of information and communication technologies in accounting and digital economy. SOUTH ASIAN JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT RESEARCH, 11(5), 17-20. 8. Бочкова, С.

В. Исследование применимости цифровых информационных технологии в сфере бухгалтерского учета / С. В. Бочкова // Развитие цифровой экономики в условиях деглобализации и рецессии. — 2019. — С. 634-656.